

ACOLHIMENTO LINGUÍSTICO E INCLUSÃO DE ESTUDANTES MIGRANTES EM CONTEXTO DE FRONTEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.18099852

Silvana Aparecida Correia¹

¹ Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Silcorreia078@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1801392907576855>

Jorgelina Ivana Tallei²

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
jtallei@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1863700309171897>

AT02: Educação Inclusiva, diversidade e políticas públicas.

RESUMO: Este artigo relata e analisa uma experiência pedagógica desenvolvida na Escola Municipal Arlindo Gouveia, em Ramilândia-PR, por meio do projeto escolar “Brincando com as Línguas”, integrante da política linguística local instituída pela Lei Municipal nº 1657/2025. O objetivo é mostrar como essa experiência, fundamentada no respeito à diversidade linguística, contribuiu para a inclusão, acolhimento e a integração linguística e social de estudantes migrantes hispanofalantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em contexto de fronteira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo-analítico, baseada na análise de documentos legais, observações do cotidiano escolar e no acompanhamento da implementação do projeto. Os resultados evidenciam que as práticas lúdicas e interativas favoreceram a comunicação entre estudantes, estimularam práticas de translíngua, reduziram situações de preconceito linguístico e fortaleceram a autoestima dos alunos hispanofalantes. Conclui-se que a experiência constitui uma ação pedagógica inovadora, ao valorizar a diversidade linguística e reafirmar a importância de políticas linguísticas locais em contextos de fronteira.

Palavras-chave: Diversidade Linguística; Política Linguística; Alunos hispanofalantes; Ramilândia-PR.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo constitui um recorte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento e apresenta o relato de uma experiência pedagógica realizada em uma escola

¹ Aluna Regular do Programa de Pós-Graduação em Ensino pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, campus Foz do Iguaçu.

² Professora e pesquisadora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

situada em contexto de fronteira. A investigação é conduzida pelas autoras do estudo, e os dados analisados ao longo do texto decorrem de um processo de observação participante, desenvolvido pela mestrandia responsável pela pesquisa no cotidiano escolar.

O Brasil caracteriza-se por uma expressiva diversidade linguística e cultural, resultante da convivência entre a língua portuguesa, múltiplas línguas indígenas, a Língua Brasileira de Sinais e idiomas trazidos por diferentes fluxos migratórios. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2014), mais de 250 línguas são faladas no território nacional; ainda assim, persiste no imaginário social a ideia de um país monolíngue. Essa concepção é fruto de um processo histórico de invisibilização e desvalorização de línguas que não correspondiam à oficial. Desde o período colonial, idiomas distintos do português foram subordinados, silenciados ou proibidos, contribuindo para a consolidação do mito do monolinguismo no Brasil (Thomaz, 2005).

Na Escola Municipal Arlindo Gouveia, localizada no município de Ramilândia-PR, a presença crescente de estudantes migrantes hispanofalantes³, em um território inserido na faixa de fronteira Brasil–Paraguai–Argentina, evidenciou a necessidade de revisar práticas pedagógicas tradicionalmente orientadas por uma lógica monolíngue. Diante desse contexto, o problema que orienta este estudo consiste em compreender de que modo o ensino de espanhol, no âmbito da política linguística municipal implantada em 2025, pode contribuir para o acolhimento e a integração linguística e social desses estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O objetivo geral do artigo é relatar e analisar a experiência do projeto “Brincando com as Línguas”, partindo da hipótese de que o espanhol, quando concebido como língua de convivência e interação, e não apenas como conteúdo curricular, favorece relações mais equitativas entre estudantes brasileiros e migrantes.

O nome “Brincando com as Línguas” foi escolhido porque expressa a proposta central do projeto: promover o contato e a convivência entre o português e o espanhol de forma lúdica, significativa e inclusiva. O termo *brincando* destaca a ludicidade como princípio pedagógico nos anos iniciais, reconhecendo o brincar como linguagem própria da infância e como meio de aprendizagem, interação e acolhimento. Já a expressão *com as línguas*, no plural, reforça a valorização da diversidade linguística, língua portuguesa e espanhola, presente no contexto de fronteira, indicando que nenhuma língua é hierarquizada ou excluída. Assim, o nome do projeto

³ Hispanofalantes significa pessoas que têm o espanhol como língua materna ou que falam espanhol.

traduz a ideia de aprender, interagir e se integrar por meio das línguas, transformando o espaço escolar em um ambiente de convivência, respeito e inclusão linguística.

A relevância da pesquisa reside no reconhecimento do multilinguismo presente nas regiões de fronteira e na necessidade de políticas linguísticas comprometidas com a inclusão, a equidade e a participação plena dos alunos no espaço escolar.

Historicamente, o campo educacional brasileiro tem reproduzido modelos pedagógicos baseados no monolinguismo, priorizando a norma-padrão do português como única língua legítima de escolarização. Nesse cenário, línguas indígenas, de imigração e de comunidades tradicionais foram progressivamente silenciadas, o que impactou atitudes sociais e práticas educativas frente à diversidade linguística. Esse percurso histórico contribui para compreender as tensões que emergem nas escolas com a presença de estudantes falantes de outros idiomas, frequentemente vistos como um desafio, sobretudo em contextos de fronteira.

O município de Ramilândia, situado no oeste do Paraná, embora esteja a cerca de 100 km da tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina, integra oficialmente a faixa de fronteira definida pela Constituição Federal de 1988, que abrange uma extensão de até 150 km ao longo das fronteiras terrestres. Nesse contexto, a Escola Municipal Arlindo Gouveia, única instituição municipal responsável pelos anos iniciais do Ensino Fundamental, configura-se como um espaço de convivência linguística e cultural, marcado pela presença de repertórios em português e espanhol.

Apesar dessa realidade plural, até o início de 2025 predominava na escola uma prática pedagógica sustentada pelo mito do monolinguismo (Cavalcanti, 1999), que reconhecia o português como a única língua legítima de escolarização, invisibilizando os demais repertórios linguísticos presentes no território. Essa postura produzia uma contradição entre a diversidade sociolinguística vivenciada pelos estudantes e as práticas institucionais, resultando, muitas vezes, na marginalização de alunos com baixa proficiência em português.

Diante desse cenário, o município de Ramilândia passou a reorientar sua atuação no campo das políticas linguísticas, amparando-se na legislação nacional, especialmente no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que prevê a inclusão de uma parte diversificada nos currículos, adequada às especificidades regionais e culturais. Com base nesse dispositivo legal, foi aprovada a Lei Municipal nº 1657/2025, regulamentada pelo Decreto nº 3945/2025, instituindo uma política linguística voltada à integração de estudantes hispanofalantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio da inclusão do espanhol como componente curricular na Escola Municipal Arlindo Gouveia. Essa iniciativa

representa um avanço ao romper com a lógica monolíngue e ao reconhecer a legitimidade das línguas presentes no território, promovendo práticas pedagógicas interculturais orientadas pelo acolhimento e pela equidade.

Nesse contexto, políticas linguísticas que valorizam os repertórios linguísticos de estudantes migrantes e de comunidades de fronteira, como a implementada nessa escola, configuram-se como ações fundamentais para promover a inclusão, fortalecer o acolhimento linguístico e assegurar justiça educativa. Como desdobramento dessa política, foi implantado o projeto de espanhol “Brincando com as Línguas”⁴, foco central deste artigo, que adota uma abordagem lúdica e compreende a diversidade linguística como um recurso pedagógico. Considerando que o público escolar é composto por falantes de português e espanhol, o projeto ultrapassa o ensino de estruturas formais da língua e atua como uma ponte para a convivência, a interação intercultural e o respeito às diferenças, transformando a sala de aula em um espaço de inclusão linguística e social.

2. METODOLOGIA

A pesquisa apresentada no artigo “Brincando com as Línguas” caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que se orienta para a produção de conhecimentos voltados à compreensão e à intervenção em um problema concreto do contexto educacional: o acolhimento linguístico e social de estudantes migrantes hispanofalantes em uma escola pública situada na faixa de fronteira. Sua finalidade está diretamente relacionada à implementação, ao acompanhamento e à análise de práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito de uma política linguística municipal, buscando contribuir tanto para o aprimoramento das ações escolares quanto para o fortalecimento de políticas públicas locais no campo da educação linguística.

No que se refere à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, centrada na interpretação de fenômenos socioculturais e educacionais, na construção de significados a partir das interações entre os sujeitos envolvidos e na análise descritivo-analítica das práticas observadas. Essa abordagem mostrou-se adequada por possibilitar a compreensão aprofundada dos sentidos atribuídos ao uso das línguas no cotidiano escolar e às experiências de acolhimento vivenciadas pelos estudantes migrantes e pela comunidade educativa.

⁴ Projeto inserido no Projeto Político Pedagógico da escola Arlindo Gouveia para o ensino da língua espanhol, partindo de uma metodologia lúdica, visando a integração linguística e social dos alunos.

Quanto ao lócus da investigação, o estudo foi desenvolvido na Escola Municipal Arlindo Gouveia, localizada no município de Ramilândia, no oeste do Paraná, inserido oficialmente na faixa de fronteira brasileira (Brasil/Paraguai/Argentina). A escola atende exclusivamente aos anos iniciais do Ensino Fundamental e caracteriza-se por um contexto sociolinguístico marcado pela convivência entre estudantes falantes de português e de espanhol, em decorrência da presença de famílias migrantes oriundas de países hispanofalantes. Os sujeitos da pesquisa compreendem os estudantes participantes do projeto “Brincando com as Línguas”, professores envolvidos nas atividades pedagógicas e a própria mestrandia pesquisadora, que atuou como observadora participante no processo investigativo.

Os procedimentos metodológicos adotados articularam diferentes técnicas e instrumentos de coleta de dados. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em livros, artigos científicos e produções acadêmicas que abordam políticas linguísticas, multilinguismo, educação em contextos de fronteira, ludicidade e ensino de línguas. Paralelamente, desenvolveu-se uma pesquisa documental, por meio da análise de documentos legais e institucionais, tais como a Lei Municipal nº 1657/2025, o Decreto nº 3945/2025, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), além de projetos pedagógicos, registros escolares e materiais produzidos no âmbito da implementação do espanhol como componente curricular.

A pesquisa também se caracteriza como um estudo de campo, realizado em situação real, com forte ênfase na observação participante. A mestrandia esteve inserida no cotidiano da escola, acompanhando de forma sistemática as aulas de espanhol, as interações entre estudantes brasileiros e migrantes, as práticas pedagógicas desenvolvidas e o andamento do projeto “Brincando com as Línguas”. As observações foram registradas por meio de anotações em diário de campo, permitindo a descrição detalhada do ambiente escolar, das atividades propostas e das dinâmicas linguísticas e sociais observadas.

No que diz respeito ao contexto pedagógico investigado, o projeto observado fundamenta-se na ludicidade e na interação social, com atividades articuladas ao cotidiano escolar dos estudantes. Essa orientação metodológica está alinhada aos princípios da LDB (1996) e da BNCC (2017), que enfatizam, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o brincar, a criatividade e o uso de múltiplas linguagens como elementos centrais do processo de ensino e aprendizagem. No âmbito do projeto, as aulas de espanhol priorizam vocabulário relacionado a situações concretas do cotidiano escolar, como materiais, cores, números, dias da semana, saudações, alimentos e espaços da escola, com o objetivo de favorecer

a comunicação imediata e minimizar situações de isolamento decorrentes das diferenças linguísticas.

Entre os instrumentos pedagógicos observados destacam-se a construção da paisagem linguística escolar, por meio da produção coletiva de plaquinhas bilíngues para identificação de objetos e espaços, e a elaboração de cartazes que tornam o ambiente visualmente mais inclusivo. Além disso, foram utilizados jogos pedagógicos bilíngues confeccionados pelos próprios estudantes, como dominó, jogo da memória, bingo e quebra-cabeça, bem como dramatizações e atividades culturais, que favoreceram a interação entre as línguas em circulação no espaço escolar.

A análise dos dados evidencia que a paisagem linguística e as práticas lúdicas constituem recursos estratégicos para a aprendizagem, para a valorização dos repertórios linguísticos dos estudantes e para a promoção da equidade linguística. As interações observadas revelam processos de troca de saberes entre estudantes migrantes e brasileiros, nos quais as crianças hispanofalantes contribuem com a pronúncia e o vocabulário em espanhol, enquanto os colegas colaboram com a aprendizagem do português. Esse movimento de reciprocidade linguística reforça vínculos, legitima identidades e potencializa o acolhimento, compreendido como um processo coletivo que envolve a partilha de línguas, valores e modos de agir, conforme destaca Grosso (2010).

3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

3.1 Política linguística municipal e integração de estudantes hispanofalante

O projeto escolar “Brincando com as Línguas” foi concebido como resposta à intensificação da presença de estudantes hispanofalantes na Escola Municipal Arlindo Gouveia, no município de Ramilândia, oriundos principalmente do Paraguai, da Argentina e da Venezuela. Considerando que o espanhol é a língua predominante nesses países, a introdução sistemática desse idioma no cotidiano escolar mostrou-se fundamental para promover o acolhimento, ampliar as possibilidades de comunicação e responder às demandas sociolinguísticas emergentes no espaço educativo. Os resultados evidenciam que a presença desses estudantes tornou visível a necessidade de práticas pedagógicas que ultrapassassem a dimensão estritamente instrucional, contemplando também a integração social e o reconhecimento das identidades linguísticas dos alunos migrantes.

A institucionalização da política linguística municipal, por meio da Lei nº 1657/2025 (Ramilândia, 2025), constituiu um marco decisivo nesse processo, ao orientar a reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) e das Propostas Pedagógicas Curriculares (PPCs) das escolas municipais. Esses documentos passaram a incorporar princípios de multiculturalismo e multilinguismo, em consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) e da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017). Tal movimento conferiu respaldo legal e pedagógico à implementação do espanhol como componente curricular, legitimando ações voltadas à valorização da diversidade linguística presente no território.

A fundamentação legal dessa iniciativa apoia-se, especialmente, no artigo 26 da LDB, que prevê a inclusão de uma parte diversificada nos currículos escolares, ajustada às especificidades culturais e regionais. Essa prerrogativa sustenta a adoção do espanhol no contexto educacional de Ramilândia, reconhecendo as particularidades sociolinguísticas do município. Conforme estabelece a legislação, no artigo 26 da LDB:

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. (Brasil, 1996).

Ainda que o dispositivo mencione etapas posteriores, o município optou por antecipar o ensino do espanhol para os anos iniciais do Ensino Fundamental, em razão da presença recorrente de estudantes hispanofalantes nas turmas, assim, o ensino da língua espanhola nesse município, tem objetivo principal de instrumento de integração social para amenizar diferenças linguísticas, culturas e social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados neste artigo evidenciam avanços significativos no campo das políticas linguísticas educacionais e das práticas pedagógicas voltadas à inclusão de estudantes migrantes em contextos de fronteira. A experiência analisada demonstra que a oferta do ensino de espanhol desde os anos iniciais do Ensino Fundamental constitui uma estratégia eficaz para promover a integração linguística e social entre estudantes brasileiros e hispanofalantes, respondendo de forma concreta às demandas do contexto local.

Embora não exista, em âmbito federal, a obrigatoriedade da oferta dessa língua, os dados indicam que, em realidades marcadas pela diversidade linguística, sua inclusão torna-se condição essencial para a garantia de direitos, para a redução de barreiras comunicativas e para a promoção da equidade no ambiente escolar.

As análises realizadas reforçam que políticas linguísticas implementadas em municípios situados na faixa de fronteira, como é o caso de Ramilândia, desempenham papel relevante no enfrentamento de preconceitos linguísticos e socioculturais historicamente naturalizados no espaço escolar. Conforme apontam Pasini e Tallei (2022), iniciativas que valorizam a língua espanhola contribuem não apenas para a sensibilização linguística, mas também para a superação de distanciamentos culturais e de formas de violência simbólica que afetam as relações entre os sujeitos que circulam nesses territórios. Nesse sentido, os resultados deste estudo corroboram a compreensão de que, em regiões de fronteira, o espanhol não deve ser concebido como língua estrangeira, mas como língua de integração, amplamente presente no cotidiano social e nas interações escolares (Pasini; Tallei, 2022).

Assim, nas cidades da região da Tríplice Fronteira como Ramilândia-Pr, o espanhol não deve ser entendido como língua estrangeira, mas como uma língua de integração, conforme falam as autoras a seguir.

Quando falamos da fronteira, levamos em consideração que a língua espanhola é uma língua de integração e que circula constantemente em diferentes âmbitos do município, pelo qual não podemos falar uma língua estrangeira (Pasini; Tallei, 2022, p. 134).

Nesse sentido, é possível dizer que, o idioma português e espanhol não são línguas estrangeiras, mas sim línguas que coexistem e se integram e são fundamentais no cotidiano fronteiriço em especial nos ambientes escolares.

O projeto “Brincando com as Línguas” evidencia ainda um avanço importante ao romper com práticas pedagógicas ancoradas no monolinguismo, que historicamente invisibilizaram os repertórios linguísticos dos estudantes migrantes. Até o início de 2025, a organização escolar desconsiderava, em grande medida, as especificidades linguísticas desses alunos, produzindo barreiras comunicativas e situações de apagamento identitário.

A adoção de uma abordagem metodológica baseada na ludicidade e na interação revelou-se, portanto, uma estratégia potente de inclusão linguística, ao favorecer o sentimento de pertencimento, ampliar o engajamento dos estudantes e ressignificar o ensino de línguas como espaço de encontro, diálogo e reconhecimento entre culturas.

Os resultados também indicam que a proposta pedagógica contribuiu para superar resistências iniciais de parte dos estudantes brasileiros em relação ao aprendizado do espanhol, frequentemente percebido como uma língua distante ou de pouca relevância. A integração entre ensino e brincadeira, desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a escola e as professoras de espanhol, reconhece o brincar como elemento constitutivo da infância e como recurso fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo.

Essa perspectiva encontra respaldo nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) e é aprofundada pela Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017), que enfatiza o papel da imaginação, da criatividade e das práticas lúdicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Do ponto de vista das aplicações práticas, a produção de jogos, cartazes, materiais bilíngues, músicas, poemas e dramatizações revelou-se um recurso pedagógico eficaz para materializar a diversidade linguística no espaço escolar e favorecer a comunicação imediata entre os estudantes. Esses objetos pedagógicos, além de cumprirem uma função didática, assumem caráter simbólico ao legitimar os repertórios linguísticos dos alunos migrantes e ao promover um ambiente visual e interacional mais inclusivo. No art. 12 do Decreto Municipal nº 3945/2025 (Ramilândia, 2025), reforça essa orientação ao estabelecer diretrizes que sustentam o uso de práticas pedagógicas voltadas à diversidade linguística no contexto escolar,

Art 12 - Fica autorizada a implementação de práticas lúdicas e bilíngue no ensino de Língua Espanhola/Inglês e nas demais disciplinas nas escolas da rede municipal, com o objetivo de promover a interação entre diferentes repertórios linguísticos dos alunos; I As práticas pedagógicas podem contemplar jogos, dramatizações, músicas, contação de histórias e atividades interativas que favoreçam o diálogo entre a língua espanhola, o português e as línguas maternas dos estudantes migrantes (Ramilândia, 2025, p. 4).

O respaldo institucional a essas práticas, expresso no Decreto Municipal nº 3945/2025, reforça a dimensão política da ludicidade como estratégia de acolhimento, enfrentamento do preconceito linguístico e fortalecimento da autoestima de estudantes que ainda não dominam plenamente o português.

Apesar dos avanços observados, reconhece-se que este estudo apresenta limitações, especialmente por se tratar de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento e por estar circunscrito a uma única instituição escolar. Tais limites indicam a necessidade de ampliação das investigações, incluindo outros contextos educacionais de fronteira e análises de longo prazo sobre os impactos das políticas linguísticas implementadas. Pesquisas futuras

podem aprofundar a análise dos efeitos dessas práticas no percurso escolar dos estudantes migrantes, bem como investigar a formação docente para o trabalho em contextos multilíngues.

Por fim, conclui-se até este momento da pesquisa que, o projeto “Brincando com as Línguas” representa uma contribuição relevante para o avanço do conhecimento na área de educação linguística em contextos de fronteira, ao demonstrar que práticas pedagógicas fundamentadas na ludicidade, no reconhecimento da diversidade linguística e na integração entre línguas podem promover inclusão, equidade e justiça educativa. Ao ressignificar o ensino de espanhol como língua de convivência e não apenas como conteúdo curricular, a experiência analisada aponta caminhos possíveis para a construção de uma escola mais sensível às diferenças e comprometida com o acolhimento de todos os estudantes.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como propósito relatar e analisar uma experiência pedagógica desenvolvida no âmbito da política linguística municipal de Ramilândia-PR, materializada por meio do projeto “Brincando com as Línguas”, implementado na Escola Municipal Arlindo Gouveia. A análise evidenciou que a inserção do espanhol nos anos iniciais do Ensino Fundamental, concebida não apenas como componente curricular, mas como língua de convivência, constitui uma estratégia potente de acolhimento e integração linguística e social de estudantes migrantes hispanofalantes em contexto de fronteira.

Os resultados indicam que práticas pedagógicas fundamentadas na ludicidade, na interação e na valorização dos repertórios linguísticos dos estudantes contribuem para a redução de barreiras comunicativas, para o enfrentamento do preconceito linguístico e para o fortalecimento da autoestima dos alunos migrantes. Ao promover espaços de translinguagem (uso flexível e integrado dos repertórios linguísticos que os alunos possuem, permitindo que português e espanhol circulem juntos como ferramentas de comunicação, aprendizagem e convivência) e de troca de saberes entre estudantes brasileiros e hispanofalantes, o projeto analisado favorece relações mais equitativas, legitima identidades linguísticas historicamente invisibilizadas e amplia as possibilidades de participação plena no cotidiano escolar.

A experiência também evidencia a relevância das políticas linguísticas locais como instrumentos de justiça educativa, especialmente em municípios situados na faixa de fronteira, onde a diversidade linguística constitui uma característica estrutural do território. A institucionalização do ensino de espanhol por meio da legislação municipal analisada representa

um avanço ao romper com a lógica monolíngue ainda predominante no sistema educacional brasileiro e ao reconhecer a diversidade linguística como recurso pedagógico, e não como obstáculo à aprendizagem.

Embora este estudo se concentre em uma única instituição e represente um recorte de uma pesquisa em andamento, seus achados apontam para a necessidade de ampliação de iniciativas semelhantes em outros contextos educacionais de fronteira, bem como para a continuidade de investigações que aprofundem os impactos de políticas linguísticas inclusivas no percurso escolar de estudantes migrantes.

Esta pesquisa de mestrado ainda está em andamento, mas até o momento é possível dizer que o projeto “Brincando com as Línguas” se configura como uma experiência pedagógica inovadora e exemplar, ao demonstrar que a integração linguística, quando orientada pelo respeito à diversidade e pela ludicidade, contribui de forma significativa para a construção de uma escola mais inclusiva, democrática e sensível às diferenças.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em 15 nov 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 nov 2025.

CAVALCANTI, M. C. Estudos sobre educação bilíngue e escolarização em contextos de minorias linguísticas no Brasil. **DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada**, São Paulo, v. 15, n. esp., p. 385–417, 1999.

GROSSO, M. J.R. **Língua de acolhimento, língua de integração**. Horizontes de Linguística Aplicada, v. 9, n.2, p. 61-77, 2010.

PASINI, J. F. S.; TALLEI, J. I. Políticas Educativas desde uma Perspectiva Linguística nas Escolas da Tríplice Fronteira. **Revista Panorâmica**- ISSN 2238-9210-v.36, 2022.

THOMAZ, K. M. **A Língua Portuguesa no Brasil: uma política de homogeneização linguística**. Dissertação (Mestrado em Letras), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005.